

AGRAR TARMOQDA MEHNAT RESURSLARINI BOSHQARISHNING XORIJ TAJRIBASI VA ULARNI O‘ZBEKISTONDA QO‘LLASH IMKONIYATLARI

Sharofiddinov Nozimjon O‘ktam o‘g‘li

Magistrant

Guliston davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18505629>

Annotatsiya: Maqolada agrar tarmoqda mehnat resurslarini boshqarishning xorij tajribasi hamda ularni O‘zbekiston sharoitida qo‘llash imkoniyatlari tahlil qilingan. Rivojlangan Yevropa va Osiyo davlatlarida agrar ta‘lim va mehnat resurslarini boshqarish tizimining asosiy xususiyatlari, xususan Germaniya, Gollandiya va Xitoy tajribalari misolida o‘rganilgan. Ta‘lim, ilmiy tadqiqot va ishlab chiqarish integratsiyasi, dual ta‘lim tizimi, raqamli boshqaruv hamda bitiruvchilar bandligini ta‘minlash mexanizmlarining ahamiyati yoritilgan. Tadqiqot natijalariga asoslanib, O‘zbekistonda agrar tarmoq uchun raqobatbardosh kadrlar tayyorlash va mehnat resurslarini samarali boshqarishni takomillashtirish bo‘yicha ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: agrar tarmoq, mehnat resurslari, agrar ta‘lim, xorijiy tajriba, kadrlar tayyorlash, dual ta‘lim, ta‘lim-fan-ishlab chiqarish integratsiyasi, raqamli boshqaruv, bandlik, inson kapitali.

Kirish. Global iqtisodiy o‘zgarishlar va oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash masalalari agrar sohaga bo‘lgan e‘tiborning ortishiga olib keldi. Zamonaviy agrar tarmoqda nafaqat texnologik yutuqlar, balki mehnat resurslarini samarali boshqarish darajasi ham muhim omil sanaladi. Rivojlangan davlatlarda agrar tarmoqda mehnat resurslarini boshqarish kompleks tizim asosida shakllantirilgan bo‘lib, unda ta‘lim, ilmiy tadqiqot, ishlab chiqarish va mehnat bozori ehtiyojlari uzviy bog‘langan. Bu tajribalar O‘zbekiston sharoitida ham agrar mehnat resurslarini boshqarish samaradorligini oshirish uchun muhim manba hisoblanadi.

Rivojlangan davlatlarda ta‘lim tizimining umumiy xususiyatlari. Bugungi kunda Yevropa ta‘lim tizimi dunyo miqyosida ilg‘or andoza sifatida e‘tirof etiladi. Finlandiya, Estoniya, Germaniya, Gollandiya va Buyuk Britaniya kabi davlatlarda ta‘lim jarayonlari raqamli texnologiyalar, zamonaviy boshqaruv va davlat standartlariga mos model asosida tashkil etilgan. Ushbu mamlakatlarda ta‘limga ajratilayotgan mablag‘lar yuqori bo‘lib, bu inson kapitali rivojiga bevosita ijobiy ta‘sir ko‘rsatmoqda.

Xususan, Estoniya ta‘lim tizimi raqamlashtirish darajasi va ta‘lim sifati bo‘yicha Yevropada yetakchi o‘rinlarni egallaydi. Ta‘limga YaIMning salmoqli qismi yo‘naltirilishi, oliy ma‘lumotli yoshlar ulushining yuqoriligi va ilmiy darajaga ega kadrlar sonining ortib borishi rivojlangan mamlakatlarda ta‘limni boshqarish tizimi samaradorligini ko‘rsatadi.

Germaniya tajribasi: samarali boshqaruv va ta‘lim–ishlab chiqarish integratsiyasi. Germaniya Federativ Respublikasi ta‘lim tizimi, jumladan agrar ta‘lim muassasalarini boshqarish bo‘yicha Yevropada alohida o‘ringa ega. Mamlakatda oliy ta‘lim muassasalari boshqaruvi kengashlar, senatlar va prezidentlik institutlari orqali amalga oshirilib, qarorlar shaffof va raqamlashtirilgan tizim asosida qabul qilinadi. Germaniya universitetlarining asosiy ustunligi - ta‘lim, ilmiy tadqiqot va ishlab chiqarish o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlikdir. Bitiruvchilarning ishga joylashish ko‘rsatkichlari, ilmiy salohiyat, moliyaviy mustaqillik va xalqaro hamkorlik universitet reytinglarini belgilovchi asosiy omillar hisoblanadi. Ayniqsa,

Weihenstephan-Triesdorf amaliy fanlar universiteti agrar sohada dual ta'lim tizimini joriy etib, talabalarni bevosita ishlab chiqarish jarayonlariga jalb qilgan holda yetuk mutaxassislar tayyorlamoqda.

Gollandiya tajribasi: “Wageningen yondashuvi”. Gollandiya agrar ta'lim tizimi Yevropada o'ziga xos modelga ega bo'lib, bunda ilmiy tadqiqotlar, ta'lim va amaliyot integratsiyasi ustuvor ahamiyat kasb etadi. Wageningen universiteti agrar ta'lim va ilmiy tadqiqotlar bo'yicha dunyoda yetakchi oliy ta'lim muassasalaridan biri hisoblanadi.

“Wageningen yondashuvi” biologik asosda oziq-ovqat ishlab chiqarish, tabiiy resurslarni boshqarish va jamiyat farovonligini oshirishga qaratilgan uch asosiy yo'nalishni qamrab oladi. Universitetning moliyaviy mustaqilligi, davlat va xususiy sektor bilan yaqin hamkorligi, shuningdek, katta hajmdagi grant va investitsiyalarni jalb qila olishi samarali boshqaruv natijasi ekanligini ko'rsatadi.

Xitoy tajribasi: bandlik va raqobatbardoshlik. Osiyo mamlakatlari orasida Xitoy agrar ta'lim tizimini boshqarishda yuqori natijalarga erishgan davlatlardan biridir. Xitoy qishloq xo'jaligi universiteti bitiruvchilarining bandlik darajasi 90 foizdan yuqori bo'lib, bu ta'lim mazmunining mehnat bozori talablariga moslashtirilganidan dalolat beradi. Xitoy tajribasining muhim jihati - bitiruvchilar o'rtasida kuchli raqobat muhiti, ta'limning keyingi bosqichlariga o'tish imkoniyatlarining kengligi va xalqaro ta'lim dasturlarining rivojlanganligidir. Bu holat agrar sohada ilmiy tadqiqotlar va innovatsiyalarni jadallashtirishga xizmat qilmoqda.

Xorijiy tajribalarni O'zbekistonda qo'llash imkoniyatlari. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, rivojlangan davlatlar tajribasini O'zbekiston agrar ta'lim tizimiga moslashtirish quyidagi yo'nalishlarda amalga oshirilishi mumkin:

- agrar oliy ta'lim muassasalarini boshqarishda raqamli texnologiyalar va zamonaviy menejment usullarini joriy etish;
- ta'lim, ilmiy tadqiqot va ishlab chiqarish integratsiyasini kuchaytirish;
- bitiruvchilar bandligini oshirish maqsadida ish beruvchilar bilan hamkorlikni kengaytirish;
- xalqaro qo'shma dasturlar va akademik almashinuvni rivojlantirish;
- agrar ta'limda hududiy iqlim va tuproq sharoitlarini hisobga olgan holda mutaxassislar tayyorlash.

Olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, rivojlangan davlatlarda agrar ta'lim muassasalarini boshqarish tizimi ta'lim sifati, ilmiy tadqiqotlar samaradorligi va bitiruvchilar bandligini ta'minlashga yo'naltirilgan kompleks yondashuv asosida tashkil etilgan. Yevropa va Osiyo mamlakatlari tajribasi agrar ta'limni boshqarishda raqamlashtirish, moliyaviy mustaqillik, ta'lim-fan-ishlab chiqarish integratsiyasi va kadrlarni mehnat bozori talablariga mos tayyorlash ustuvor ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatdi.

Xususan, Germaniya tajribasida oliy ta'lim muassasalarini boshqarishda kengashlar va kollegial organlar faoliyati, qaror qabul qilishda shaffoflik va mas'uliyatni quyi bo'g'inlarga tushirish ijobiy natija bergan. Bu esa ta'lim muassasalarining akademik va moliyaviy mustaqilligini ta'minlash bilan bir qatorda, ularning xalqaro reytinglardagi mavqeini oshirishga xizmat qilmoqda.

Gollandiya agrar ta'lim tizimida, ayniqsa Wageningen universiteti misolida, ilmiy tadqiqotlar va ta'lim jarayonlarining uzviy integratsiyasi agrar sohani innovatsion rivojlantirishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Ushbu yondashuv qishloq xo'jaligi,

ekologiya, oziq-ovqat xavfsizligi va jamiyat farovonligi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni ta'minlab, agrar ta'limni strategik darajaga olib chiqmoqda.

Xitoy tajribasi esa agrar ta'lim tizimini boshqarishda bitiruvchilarning bandligini ta'minlash, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash va ta'limning keyingi bosqichlariga o'tishni rag'batlantirish orqali yuqori natijalarga erishish mumkinligini ko'rsatdi. Bitiruvchilarning ishga joylashish ko'rsatkichlarining yuqoriligi ta'lim mazmunining ishlab chiqarish ehtiyojlariga moslashtirilganligi bilan izohlanadi.

Umuman olganda, rivojlangan mamlakatlar tajribasi agrar ta'lim muassasalarini samarali boshqarish mamlakatning oziq-ovqat xavfsizligi, qishloq xo'jaligini modernizatsiyalash va barqaror iqtisodiy rivojlanishini ta'minlashda muhim omil ekanligini tasdiqlaydi. Ushbu tajribalarni O'zbekiston sharoitida moslashtirib joriy etish agrar sohada yuqori malakali, innovatsion fikrlaydigan va raqobatbardosh kadrlar tayyorlash imkoniyatini kengaytiradi.

Takliflar. Tadqiqot natijalariga asoslanib, O'zbekiston Respublikasida agrar ta'lim tizimini samarali boshqarishni takomillashtirish maqsadida quyidagi ilmiy-amaliy takliflar ilgari suriladi:

1. Agrar oliy ta'lim muassasalarini boshqarishda akademik va moliyaviy mustaqillikni kengaytirish. Agrar yo'nalishdagi oliy ta'lim muassasalariga o'quv rejalarini shakllantirish, qabul kvotalarini belgilash va moliyaviy resurslarni boshqarish bo'yicha mustaqillik berish orqali ularning moslashuvchanligi va raqobatbardoshligini oshirish lozim.

2. Raqamli boshqaruv va "Aqlli universitet" modelini joriy etish. Ta'lim jarayonlari, kadrlar boshqaruvi, moliyaviy nazorat va monitoring tizimlarini yagona raqamli platformaga o'tkazish orqali boshqaruv samaradorligini oshirish, shaffoflikni ta'minlash va qaror qabul qilish jarayonlarini tezlashtirish zarur.

3. Ta'lim-fan-ishlab chiqarish integratsiyasini kuchaytirish. Germaniya va Gollandiya tajribasi asosida agrar oliy ta'lim muassasalari qoshida tajriba xo'jaliklari, ilmiy-tadqiqot markazlari va ishlab chiqarish korxonalarini tashkil etish, dual ta'lim tizimini keng joriy etish maqsadga muvofiq.

4. Bitiruvchilar bandligini oshirishga yo'naltirilgan mexanizmlarni joriy etish. Universitetlar veb-saytlari orqali ish beruvchilar bilan bitiruvchilar o'rtasida doimiy aloqani yo'lga qo'yish, bitiruvchilar monitoringi va "karyera markazlari" faoliyatini kuchaytirish zarur.

5. Agrar ta'limda hududiy va ekologik omillarni hisobga olish. O'quv dasturlarini ishlab chiqishda hududlarning tuproq-iqlim sharoitlari, suv resurslari va ekologik muammolarni inobatga olgan holda ixtisoslashgan mutaxassislar tayyorlashni yo'lga qo'yish lozim.

6. Xalqaro hamkorlik va akademik almashinuvni rivojlantirish. Yetakchi xorijiy agrar universitetlar bilan qo'shma ta'lim dasturlari, ikki diplomli yo'nalishlar va professor-o'qituvchilar hamda talabalar almashinuvini kengaytirish orqali ta'lim sifati va ilmiy salohiyatni oshirish zarur.

Professor-o'qituvchilar salohiyatini oshirish va ilmiy tadqiqotlarni tijoratlashtirish. O'qituvchilarni muntazam ravishda xorijiy tajriba almashuv dasturlariga jalb etish, ilmiy ishlanmalarni tijoratlashtirish mexanizmlarini yaratish orqali agrar ta'limning innovatsion rivojini ta'minlash lozim.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 29-oktabrdagi “Ilm-fanni 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF 6097-son Farmoni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 23-oktabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo‘ljallangan strategiyasi” to‘g‘risidagi PF 5853-son Farmoni.
3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining agrar ta‘lim va kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirishga oid qarorlari. - Toshkent, 2018-2023 yy.
4. FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). Human Resources Development in Agriculture. - Rome: FAO, 2020.
5. Education, Skills and Labour Market Outcomes in Agriculture. - Paris: OECD Publishing, 2019.
6. World Bank. Agricultural Human Capital and Rural Employment. - Washington, DC: World Bank Group, 2021.
7. German Federal Ministry of Education and Research (BMBF). Dual Education System and Agricultural Workforce Development in Germany. - Berlin, 2019.
8. Weihenstephan–Triesdorf University of Applied Sciences. Annual Report on Agricultural Education and Labour Market Integration. - Germany, 2021.
9. Wageningen University & Research. The Wageningen Approach: Integrating Education, Research and Innovation. - Netherlands, 2021.
10. Ministry of Education of the Netherlands. Agricultural Higher Education and Labour Market Policy. The Hague, 2020.
11. Ministry of Education of the People’s Republic of China. Graduate Employment Report of Agricultural Universities. - Beijing, 2021.
12. China Agricultural University. Employment and Further Education Statistics of Graduates. - Beijing, 2021.
13. Qodirov A.A., Xolmatov S.S. Agrar sohada kadrlar tayyorlash va mehnat resurslarini boshqarish masalalari. - Toshkent: Iqtisodiyot, 2020.
14. Abdullayev B.B. Qishloq xo‘jaligida mehnat bozori va bandlikni ta‘minlash mexanizmlari. - Toshkent: Fan va texnologiya, 2021.